

ЛОР КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТАРҚАЛИШИНИ АРХИВ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА ЎРГАНИШ.

Абдалов И.Б., Авезов М.И, Абдалова К.И.
Тта Урганч Филиали Урганч, Ўзбекистон.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6205872>

Муаммонинг долзарблиги: ЛОР аъзолари касалликларининг Соғлиқни сақлаш тизимидаги маълумотларига кўра тарқалиши 1000 аҳолига 105.4 ҳолатни ташкил этади. ЛОР аъзолари касалликлари таркибида 51,1% юқори нафас йўллари касалликлари, 31% эшитиш аъзоси касалликларидир. Юқори нафас йўллари касалликлари орасида бурун бўшлиғи касалликлари 14,2%, фарингеал касалликлар - 11,1%, ажратилган патология шаклидаги ларингеал касалликлар - 2,5% ни ташкил этади.

Оториноларингологик касалликларнинг юқори даражада тарқалиши кўпинча бутун организм органлари ва тизимларининг асоратларини келтириб чиқаради, бу эса ҳаёт сифатининг пасайишига, аҳоли саломатлигининг умумий даражасига, ногиронликка бирламчи кириш сонининг ортишига олиб келади. Касаллик патогенезида тўлиқ аниқланмаган ҳолатлар, ноаниқ қўйилган ташхисли оториноларингологик касалликлар ётади.

Ишнинг мақсади: Хива шаҳар тиббиёт бирлашмаси кўп тармоқли марказий поликлиникаси ЛОР шифокорига мурожаат қилган беморларни архив маълумотлари асосида ўрганиш.

Олинган натижалар: Ўтган 2019 ва 2020 йиллар мобайнида Хива шаҳар тиббиёт бирлашмаси кўп тармоқли марказий поликлиникаси ЛОР шифокорига жами 34200 бемор ЛОР касалликлари билан мурожаат қилган. Беморларни йилларга тақсимлаган ҳолатда ўрганилганда, 2019 йилда 19900 мурожаат бўлган бўлса, 2020 йилда 14300 мурожаатгача пасайишини пандемия билан боғлаш мумкин бўлади.

Умумий беморлар орасида энг кўп касаллик сифатида 53% ҳолатда юқори нафас йўллари касалликлари кейинги ўринда эшитиш аъзолари касалликлари қайд этилди. Юқори нафас йўллари касалликлари орасида 75 % ортиқ ҳолатда ўткир ва сурункли касалликлар ва ринит касалликлари ташкил қилган. Эшитиш аъзоси касалликлари ичида сурункали отитлар бошқа қулоқ касалликларига нисбатан кўп учраган ва энг кам учраган касаллик сифатида Менъер касаллики қайд этилган. Шунини қайд этиш керакки, шу вақт мобайнида беморларда касалликнинг қайталаниш ҳолатларида ўсиш тендецияси борлиги кузатилди. Бу ҳолатни беморларнинг шифокор тавсияларига тўлиқ амал қилмагани ва касалликнинг эрта босқичларида шифокорга мурожаат қилмаслиги билан изоҳланади.

Шунингдек ўтган вақт мобайнида Хива шаҳар ва туманидан 10 дан ортиқ 3 ёшгача бўлган сенсоневрал IV даражали эшитиши пасайган болаларда замонавий кохлеар имплантацияга тавсия берилди ҳамда муваффақиятли жаррохлик амалиёти ўтказилгани сабабли эшитиш бахтига муяссар бўлишди.

Хулосалар: ҳар бир фуқоро ҳар йилда бир маротаба, 40 ёшдан ошганлар ҳар 6

ойда ЛОР шифокоридан тиббий кўриқдан ўтиш орқали кўпгина касалликнинг олди олинишига эришилади. Шифокор тавсиярига бефарқ бўлмаслик орқали касалликнинг қайталаниши ва оғир асоратларнинг олди олинади.

Зеро, инсон саломатлиги ҳар нарсадан устун!